

ParaNUTRIBIOIRRIGAÇÃO COM EFLUENTE DA PISCICULTURA NA PRODUÇÃO E QUALIDADE DA UVA EM CONDIÇÕES SEMIÁRIDAS

NUTRIBIOIRRIGACIÓN CON EFFLUENTE DE LA PISCICULTURA EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LA UVA EN CONDICIONES SEMIÁRIDAS

BIO-FERTIGATION WITH FISH FARMING EFFLUENT IN GRAPE PRODUCTION AND QUALITY IN SEMIARID CONDITIONS

Maurício da Silva de Araújo¹, César Fernandes Aquino², Livia de Souza Gomes Pereira³ e Anderson Miranda de Souza⁴.

¹Engenheiro Agrônomo, UFOB, Barra-BA, Brasil, mauricio.a7413@ufob.edu.br, 0009-0009-7752-667X;

²Professor, UFOB, Barra-BA, Brasil, cesar.aquino@ufob.edu.br, 0000-0003-0725-011X;

³Estudante de Agronomia, UFOB, Barra-BA, Brasil, livia.p0502@ufob.edu.br, 0009-0005-2602-9578;

⁴Professor, Petrolina-PE, Brasil, anderson.souza@univasf.edu.br, 0000-0002-4736-0340.

Eixo Temático 12 – Agricultura
Reuso de efluentes tratados na agricultura.

*Eje Temático 12 – Agricultura
Reutilización de efluentes tratados en la agricultura.*

*Thematic Axis 12 – Agriculture
Reuse of treated effluents in agriculture.*

RESUMO

A gestão correta dos recursos hídricos na agricultura é muito importante para produção sustentável de alimentos, notadamente em condições semiáridas que podem sofrer com a indisponibilidade de água nos períodos de seca. Neste contexto, a utilização de água residuária na agricultura surge como alternativa viável na produção sustentável de frutas, além de otimizar a renda do produtor. O objetivo foi avaliar o efeito da adubação convencional associada ou não a nutribioirrigação com efluente da piscicultura, na produção e qualidade da uva 'BRS Vitória', possibilitando o uso da nutribioirrigação como alternativa na nutrição de uvas finas de mesa em condições semiáridas. O experimento foi conduzido em um parreiral com três anos de plantio, na Universidade Federal do Oeste da Bahia, conduzido seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos, distribuídos da seguinte forma: T1 – Adubação convencional (AC); T2 – Adubação convencional + Nutribioirrigação (AC + NU) e T3 – Nutribioirrigação (NU), com 18 repetições, sendo uma planta por unidade amostral. Avaliou-se os seguintes parâmetros: número de cacho por plantas (NCP), número de bagas por cacho (NBC), circunferência de cacho (CC), comprimento de cacho (COC), massa fresca do cacho (MFC) comprimento de baga (CB), diâmetro de baga (DB), massa fresca da baga (MFB) sólidos solúveis (°BRIX), pH (pH), acidez titulável (AT), relação de sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT). Verificou-se que os tratamentos não apresentaram diferença estatística nas variáveis analisadas, com diferença apenas na média de 62,33 cachos por planta no T3 que usou Nutribioirrigação + adubação convencional. O diâmetro de baga (DB) 16,0 mm da nutribioirrigação apresentou melhor resultado agrônômico, as demais análises foram estatisticamente iguais. Nas plantas que receberam nutribioirrigação as bagas foram mais

ácidas, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. Conclui-se que a nutrição associada ou não a adubação convencional mostrou-se eficiente na nutrição promovendo desempenho agrônomo na produção e qualidade da uva ‘BRS Vitória’.

Palavras-chave: *Vitis vinifera*, Água Residuária, Viticultura, Nutrição

RESÚMEN

La gestión adecuada de los recursos hídricos en la agricultura es muy importante para la producción sostenible de alimentos, especialmente en condiciones semiáridas que pueden sufrir la falta de agua en períodos de sequía. En este contexto, el uso de aguas residuales en la agricultura surge como una alternativa viable para la producción sostenible de frutas, además de optimizar los ingresos del productor. El objetivo fue evaluar el efecto de la fertilización convencional, asociada o no a la nutrição con efluentes de piscicultura, en la producción y calidad de la uva ‘BRS Vitória’, lo que permite el uso de la nutrição como alternativa en la nutrición de uvas finas de mesa en condiciones semiáridas. El experimento se llevó a cabo en un viñedo de tres años de antigüedad, en la Universidad Federal del Oeste de Bahía, siguiendo un diseño completamente aleatorio, con tres tratamientos, distribuidos de la siguiente manera: T1 – Fertilización convencional (AC); T2 – Fertilización convencional + Nutrição (AC + NU) y T3 – Nutrição (NU), con 18 repeticiones, siendo una planta por unidad de muestra. Se evaluaron los siguientes parámetros: número de racimos por planta (NCP), número de bayas por racimo (NBC), circunferencia del racimo (CC), longitud del racimo (COC), masa fresca del racimo (MFC), longitud de la baya (CB), diámetro de la baya (DB), masa fresca de la baya (MFB), sólidos solubles (°BRIX), pH (pH), acidez titulable (AT), relación entre sólidos solubles y acidez titulable (SS/AT). Se comprobó que los tratamientos no presentaron diferencias estadísticas en las variables analizadas, con una diferencia solo en la media de 62,33 racimos por planta en el T3 que utilizó Nutrição + fertilización convencional. El diámetro de la baya (DB) de 16,0 mm de la nutrição presentó el mejor resultado agrónomo, los demás análisis fueron estadísticamente iguales. Las plantas que recibieron nutrição y bagazo fueron más ácidas, difiriendo estadísticamente de los demás tratamientos.. Se concluye que la nutrição, asociada o no a la fertilización convencional, demostró ser eficaz en la nutrición, promoviendo el rendimiento agrónomo en la producción y la calidad de la uva ‘BRS Vitória’.

Palabras clave: *Vitis vinifera*, Aguas residuales, Viticultura, Nutrición

ABSTRACT

Proper management of water resources in agriculture is very important for sustainable food production, especially in semi-arid conditions that can suffer from water shortages during periods of drought. In this context, the use of wastewater in agriculture emerges as a viable alternative for sustainable fruit production, in addition to optimizing producer income. The objective was to evaluate the effect of conventional fertilization, associated or not with nutrição with fish farming effluent, on the production and quality of ‘BRS Vitória’ grapes, enabling the use of nutrição as an alternative in the nutrition of fine table grapes in semi-arid conditions. The experiment was conducted in a three-year-old vineyard at

fornecimento dos nutrientes para as plantas, mas sobretudo proporciona benefícios socioeconômicos e ambientais, através da redução da utilização de água de qualidade e insumos agrícolas como fertilizantes (Aquino et al., 2023; Saraiva; Preto 2023). Quando incorporado à viticultura nas condições de Barra-BA com os altos preços dos insumos, pode trazer diversos benefícios, pois poderá aumentar a produção de biomassa e a melhora da produtividade das culturas (Jang et al., 2012).

Na literatura científica estão disponíveis alguns trabalhos que demonstram resultados satisfatórios da nutrição por irrigação como em cafeeiro (Medeiros et al., 2008); tomate cereja (Araújo et al., 2017), açaízeiro (Oliveira; Silva; Paixão 2025), maracujazeiro (Aquino et al., 2023). Com isso enxerga-se o potencial de produtividade, sustentabilidade para elevar a rentabilidade da cultura na região, que é bastante dependente de políticas públicas sociais. Para tanto, se faz necessário o desenvolvimento de experimentos que possa avaliar o comportamento agrônomo da viticultura na região de Barra-BA e suas condições edafoclimáticas incorporando a nutrição por irrigação.

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da nutrição por irrigação com efluente da piscicultura, na produção e qualidade de frutos da videira BRS Vitória, comparada ao sistema convencional de adubação, possibilitando o uso da nutrição por irrigação como alternativa de destinação adequada do efluente da piscicultura no cultivo de uvas finas de mesa em Barra-BA.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido em um parreiral com três anos de plantio, na Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), em Barra-BA, em um Neossolo Quartzarênico. O clima da região é tipo BSh-semiárido quente, de acordo com a classificação de Köppen e Geiger, com médias anuais de precipitação de 649 mm, umidade relativa de 67%, e temperatura de 25,7 °C.

O experimento foi conduzido seguindo um delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos, distribuídos da seguinte forma: T1 – Adubação convencional (AC); T2 – Adubação convencional + Nutrição por irrigação (AC + NU) e T3 – Nutrição por irrigação (NU), com 18 repetições, sendo uma planta por unidade amostral. A adubação convencional foi realizada de acordo com as recomendações para a cultura da videira (Soares; Leão 2009).

A água para irrigação foi coletada em reservatório com capacidade de 30 m³. Já a água

residuária em tanque de piscicultura com capacidade para 15 m³ com sistema de aeração intermitente, povoado com tilápia do Nilo com peso médio de 200 g, alocando-se aproximadamente 40 peixes m³. Nos três tratamentos utilizou-se uma lâmina d'água conforme a exigência da cultivar "BRS Vitória" com uniformidade, calculada de acordo com as recomendações de Soares e Leão (2009). O parreiral foi irrigado com difusores, espaçados entre si com 1,2 m e vazão de 64 L h⁻¹.

Após o período de repouso de 60 dias, as plantas passaram por manejo pré-poda (10 dias antes da poda) que consistiu na intensificação de adubação e aplicação da nutribioirrigação e irrigação convencional com vistas ao amadurecimento de ramos e obtenção de reservas para a planta. No momento da poda, a mesma foi realizada na quinta gema do ramo maduro, deixando de 3 a 4 ramos por saída. Logo após, no mesmo dia, foi aplicado o regulador vegetal, cianamida hidrogenada (Dormex[®]) a 8% v/v para uniformizar as brotações nas plantas, onde surgiram as inflorescências. A aplicação do regulador foi realizada de forma manual, com auxílio de pincel e rolinho para pintura.

A avaliação da quantidade de cachos produzidos por planta foi realizada por meio da contagem direta de todos os cachos da planta, 10 dias antes da colheita dos mesmos. Após, os cachos foram colhidos quando apresentarem coloração adequada associada ao °Brix aceitos pelo mercado consumidor (Leão et al., 2020). A colheita realizou-se manualmente e imediatamente os cachos foram levados ao laboratório para a análise dos mesmos.

Após, foram avaliadas as características relacionadas à produção e qualidade dos frutos, da seguinte forma: produção por planta, sendo os cachos acondicionados em contentores de colheita e aferida a massa em balança digital tarada; massa fresca média de cachos, sendo avaliados 10 cachos escolhidos aleatoriamente por planta em balança analítica, sendo os dados expressos em gramas; comprimento do cacho (cm), aferido do ápice do cacho até a outra extremidade e o diâmetro do cacho (cm), medido na parte central do cacho com fita flexível, ambos feitos 10 amostragens; quantidade de bagas por cacho; comprimento, diâmetro (mm) e massa fresca da baga; teor de sólidos solúveis SS (°Brix), sendo obtido com o emprego de uma gota de suco no refratômetro; acidez titulável-AT (% ácido tartárico) e relação SS/AT (Instituto Adolfo Lutz, 2008). O vigor das plantas foi mensurado pela massa média dos cachos, e obtido pela relação entre massa da produção total da planta e número de cachos por planta.

Os dados das variáveis experimentais foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade no software Sisvar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos para o número de cacho por plantas, número de bagas por cacho, circunferência de cacho, comprimento de cacho e massa fresca do cacho (Tabela 1). As plantas que receberam o tratamento com adubação convencional + Nutribioirrigação (ACN) se destacaram das demais com maior média (62,33 cachos por planta), sendo em média 17 cachos por planta, a mais do que as plantas que receberam os demais tratamentos (Tabela 1). Leão et al. (2019) avaliando a influência do porta enxerto na produtividade e características das uvas BRS Vitória no Vale do Submédio São Francisco, obtiveram média de 87,0 cachos por planta com a cultivar BRS Vitória e o mesmo porta enxerto.

Para o número de bagas por cacho, circunferência de cacho, comprimento de cacho, massa fresca do cacho as médias gerais foram 72,63 bagas por cacho; 19,13 cm; 15,74 cm e 173,20 g, respectivamente. Quando comparado com Leão e Lima (2016), no Vale do Submédio do São Francisco, os cachos apresentam valores médios de massa fresca de 220 g, e comprimento de 15,43 cm, que são equivalente a pesquisa em Barra com a nutribioirrigação.

Tabela 1 - Número de cacho por plantas (NCP), número de bagas por cacho (NBC), circunferência de cacho (CC), comprimento de cacho (COC), massa fresca do cacho (MFC), comprimento de baga (CB), diâmetro de baga (DB), obtidos de plantas da videira BRS Vitória submetidas a nutribioirrigação e adubação convencional nas condições edafoclimáticas de Barra-BA.

Tratamentos ⁽¹⁾	NCP	NBC	CC	COC	MFC	CB	DB
		cm.....g....mm.....		
AC	45,72b	68,61a	19,16a	15,38a	170,30a	20,95a	15,51a
AC + NU	62,33a	75,00a	19,51a	15,91a	182,50a	20,75a	15,86a
NU	49,50b	74,27a	18,72a	15,91a	166,80a	20,52a	16,00a
Média Geral	52,51	72,63	19,13	15,74	173,20	20,74	15,79
CV (%)	29,86	15,59	6,44	12,36	18,44	5,84	7,49

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). CV (%): coeficiente de variação. ⁽¹⁾AC, Adubação convencional; AC + NU, Adubação convencional + Nutribioirrigação; NU, Nutribioirrigação.

As plantas que receberam a nutrição por irrigação apresentaram desempenho semelhante comparadas às que receberam a adubação convencional, pois efluente da piscicultura, apresenta composição variável de minerais presente na água como (N, Na, P, Ca, K, Mg, B, Cl, Fe e SO_4^{2-}). A água residuária é composta principalmente por partículas de matéria orgânica dissolvida e substâncias inorgânicas, e microrganismos que atuam na mineralização da matéria orgânica assim favorecendo a nutrição das plantas (Chen et al., 2013). Estudos apontam que aproximadamente 36% da ração ingerida pelos peixes são excretados, mas dessa porcentagem 75% são compostas por fósforo e nitrogênio que são liberados junto a água usada na piscicultura (efluentes), sendo esses dois minerais principais macronutrientes com formas de amônia e ortofosfatos, polifosfatos e fósforo orgânico (Araújo et al., 2017).

Verificou-se que para o comprimento de baga, diâmetro de baga e massa fresca da baga não houve diferença estatística entre os tratamentos aplicados (Tabela 1). As bagas apresentam tamanho mediano com comprimento de baga de 20,70 mm e formato globoso com diâmetro de baga de 15,79 mm, textura carnosa e coloração negra uniforme com massa fresca da baga 3,38 g. Leão e Lima (2016) encontraram, bagas com massa fresca média de 3,70 g, medindo 22,5 mm de comprimento e 16,8 mm de diâmetro. Com isso observa-se um desempenho favorável dentre os tratamentos demonstrando a eficiência da nutrição por irrigação com média de 16,0 mm em diâmetro de baga. Pode-se observar a uniformidade da baga da ‘BRS Vitória’ em função da quantidade de nutrientes presentes na água residuária. Assim, verifica-se que a nutrição por irrigação quando comparada às adubações convencionais, pode ser uma alternativa viável e que consegue proporcionar produção da videira, e reduzir os custos de produção, pois reduz o uso de insumos e adubos minerais além de usar métodos ecologicamente sustentáveis.

Na análise qualitativa de bagas observa-se resultados semelhantes nos diferentes tratamentos apresentando uma pequena diferença, onde o pH de bagas de plantas nutridas por irrigação produziram frutos com menor teor de acidez. Ademais, o teor de sólidos solúveis, variou de 19 °Brix a 22,5 °Brix e acidez titulável das bagas na faixa entre 0,6 g e 0,8 g de ácido tartárico/100 mL no momento da colheita (Tabela 2). Leão e Lima (2016) afirmam que a cultivar ‘BRS Vitória’ apresenta importante apelo comercial em mercados consumidores que preferem uma combinação mais característica entre os teores de açúcares, ácidos orgânicos e compostos fenólicos. Assim, observa-se que as videiras submetidas a nutrição por irrigação nas condições edafoclimáticas de Barra apresentam um baixo teor °Brix e (SS/AT) podendo ser ocasionado pelo menor acúmulo de açúcares nas bagas.

Tabela 2 - Massa fresca da baga (MFB), teor de sólidos solúveis (°BRIX), pH (pH), acidez titulável (AT), relação de sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT) de frutos produzidos de plantas da videira BRS Vitória submetidas a nutrição irrigação e adubação convencional nas condições edafoclimáticas de Barra-BA.

Tratamentos ⁽¹⁾	MFB	BRIX ^{ns}	pH	AT ^{ns}	SS/AT ^{ns}
	...g...		%.....	
AC	3,40a	17,75a	4,23a	0,50a	36,44a
AC + NU	3,41a	18,58a	4,23a	0,51a	36,73a
NU	3,34a	17,69a	3,96b	0,50a	35,62a
Média Geral	3,38	18,00	4,14	0,50	36,26
CV(%)	15,15	6,33	3,88	13,17	16,52

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p < 0,05$). CV (%): coeficiente de variação. ⁽¹⁾AC, Adubação convencional; AC + NU, Adubação convencional + Nutrição irrigação; NU, Nutrição irrigação.

Na fase final, açúcares são translocados das folhas para as bagas, enquanto os brotos e folhas novas apresentam uma inibição do seu desenvolvimento. Aumentando os teores de ácido abscísico e etileno, coincidindo com o amadurecimento das bagas e o acúmulo máximo dos açúcares solúveis. Esta fase caracteriza-se também pelo aparecimento das xantofilas, e síntese das antocianinas e substâncias voláteis que também são produzidas, conferindo à fruta seu aroma característico (Assis et al., 2004).

Tendo em vista que a nutrição com água residuária da piscicultura atua em cada processamento fisiológico na planta, a necessidade da adubação com potássio para acelerar esse processo de síntese, pois o potássio atua para a formação de carboidratos das folhas papel fundamental na translocação desses assimilados para as diversas partes da planta atuando principalmente nos frutos, que demonstra uma relação com os teores de açúcares totais presentes na uva e o acúmulo de reservas nutricionais nas bagas, alterando características como cor e brilho das bagas, a formação, maturação dos sarmentos e frutos (Soares; Leão, 2009; Stefanelli et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nutrição irrigação associada ou não a adubação convencional mostrou-se eficiente na nutrição promovendo desempenho agrônomico na produção e qualidade da uva 'BRS Vitória'.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aquino, C. F., Silva, C. R. Souza, A. M. de, et al. 2023. “Uso de água residuária da piscicultura no crescimento de mudas de maracujazeiro amarelo”. *Recital* 5, 1: <https://doi.org/10.46636/recital.v5i1.308>.
- Araujo, T. S.; Almeida, A. S.; araujo, F. S., et al. 2017. “Produção e qualidade de tomates cereja fertirrigados com água residuária da piscicultura”. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável* 12, no 3: 392-396. 2017. <http://www.gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS>.
- Assis, J. S., Lima Filho, J. M. P., Lima, M. A. C. 2004. Fisiologia da videira. Petrolina: Embrapa Semiárido. <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/157816/1/OPB705.pdf>
- Baioni, J. C., Squassoni, G. H, Cultri, G. R. S. et al 2017. " Efluente de Piscicultura na Produção Consorciada ". *Nucleus Animalium* 9, no. 1: 10.3738/21751463.2809. <https://nucleus.feituverava.com.br/index.php/animalium/article/view/2809/2537>.
- Carvalho, C. de and Beling, R. R. 2020. Anuário Brasileiro de Horti&Fruti 2020. *Gazeta Santa Cruz*. Santa Cruz do Sul: 96 p. http://www.editoragazeta.com.br/sitewp/wp-content/uploads/2020/05/HORTIFRUTI_2020
- Chen, W., Lopes, A. R., Vaz, M.I., et al. 2013. “Reclaimed water: A safe irrigation water source”. *Environmental development* 8: 74-83.
- IBGE. 2025. “Indicadores IBGE: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola.” IBGE. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/42a86ef6d8cbd0a25e13cdc830799e6.pdf.
- Instituto Adolfo Lutz. 2008. “Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz”. In Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 83-160 e 739-758, 4ª. ed., 1ª Ed. Digital, São Paulo: IAL.
- Jang, T. I.; Kim, H. K., Seong, C. H, et al. 2012 “Assessing nutrient losses of reclaimed wastewater irrigation in paddy fields for sustainable agriculture”. *Agricultural Water Management* 104: 235-243. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2011.12.022>.
- Kummer, C.B.; Silva, I.P.F.; Lobo, T.F.; Filho, H.G. 2012. " Qualidade da água residuária para irrigação do trigo". *Irriga*, Edição especial. <https://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga/article/view/454/251>.
- Leão, P. C. D. S. and Lima, M. A. C. 2016. Uva de mesa sem semente “BRS Vitória” comportamento e qualidade dos frutos no Submédio do Vale do São Francisco. *Comunicado Técnico 168*, Petrolina: Embrapa Semiárido.
- Leão, P. C. D. S., Nascimento, J. H. B. D., Moraes, D. S. D., and Souza, E. R. D. 2020. “Porta enxertos para a nova cultivar de uva de mesa sem sementes ‘BRS Vitória’ em condição

tropical semiárida do Vale do São Francisco”. *Ciência e Agrotecnologia* 44:
<https://doi.org/10.1590/1413-7054202044025119>

Leão, P. D. S., do Nascimento, J. H. B., de Moraes, and D. S., Souza, E. R. “Influência do porta enxerto na produtividade e características das uvas BRS Vitória no Vale do Submédio São Francisco”. CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., Juazeiro, BA/Petrolina, Embrapa Semiárido: UNIVASF: SBF, 2019.

Medeiros, S. D. S., Soares, A., Ferreira, P. A, et al. 2008. “Utilização de água residuária de origem doméstica na agricultura: Estudo do estado nutricional do cafeeiro”. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 12, no 2: 109-115.
<https://doi.org/10.1590/S1415-43662008000200001>

Leão, P. D. S., do Nascimento, J. H. B., de Moraes, and D. S., Souza, E. R. “Influência do porta enxerto na produtividade e características das uvas BRS Vitória no Vale do Submédio São Francisco”. CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 26., Juazeiro, BA/Petrolina, Embrapa Semiárido: UNIVASF: SBF, 2019.

Oliveira, N. de J. F. de, Silva, R. C. R. da, and Paixão, D. J. Dd M. 2025 "so de efluentes da piscicultura na fertirrigação de mudas de açazeiro em Castanhal (PA)". *Revista Observatorio De La Economia Latinoamericana* 23, no 6: 10.55905/oelv23n6-177

Saraiva, V. S., and Preto, B. de L. 2023 " Uso de efluentes da piscicultura na agricultura irrigada". *Revista Observatorio De La Economia Latinoamericana* 21, no 12: 1696-8352.

Soares, J. M. and Leão, P. C. S. 2009. A vitivinicultura no Semiárido brasileiro. *Informação Tecnológica*, Petrolina: Embrapa Semiárido.

Stefanelli, L. E. P., Costa, R. N., Nascimento, D. A. do, et al. 2018 “ A importância da adubação potássica na cultura da uva” 7ª Jornada Científica e Tecnológica da Fatec de Botucatu, Botucatu- São Paulo: 2018.
<http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIIJTC/VIIJTC/paper/viewFile/1520/1922>.